

Intervenção fisioterapêutica na capsulite adesiva: revisão de literatura

Physiotherapeutic intervention in adhesive capsulitis: literature review

Ana Gabriela Vieira Sales¹; Elizabeth da Silva Cruz¹; Hilfrance Nascimento do Amaral¹
Jéssica Farias Macedo²

DOI: 10.5281/zenodo.11168916

Envio 19/04/2024 Aceite:09/05/2024

Resumo: A capsulite adesiva no ombro é o processo excessivo de tecido cicatricial que formou na articulação glenoumeral, o que levar a uma condição dolorosa, rigidez articular e limitação do movimento. **Objetivo:** Descrever os tratamentos fisioterapêuticos para capsulite adesiva. **Materiais e método:** Trata-se de uma revisão de literatura através das plataformas de dados SciELO, PubMed, PEDro e BVS, com palavras chaves em português e inglês, estudos anteriores a 2019, que utilizaram artigos com reabilitação convencional. **Resultados:** Foram encontrados 3.232 artigos, sendo selecionados 5 para discussão, após a filtragem. Autores que utilizaram exercícios dinâmicos, facilitação neuromuscular proprioceptiva, exercícios neuromusculares, assim como autores que utilizaram técnicas de Mulligan, eletroacupuntura e técnicas de Energia Muscular. **Conclusão:** Conclui-se que o tratamento da capsulite adesiva pode ser utilizada por diferentes condutas como exercícios neurodinâmicos e neuromusculares, exercícios isotônicos, técnicas de Mulligan, facilitação neuromuscular proprioceptiva, assim como eletroacupuntura. **Palavras-chave:** Reabilitação. Ombro Congelado. Fisioterapia.

Abstract: Adhesive capsulitis in the shoulder is the process of excessive scar tissue that forms in the glenohumeral joint, which leads to a painful condition, joint stiffness and limitation of movement. **Purpose:** To describe physiotherapeutic treatments for adhesive capsulitis. **Methods:** This is a literature review using the SciELO, PubMed, PEDro and BVS data platforms, with key words in Portuguese and English, studies prior to 2019, which used articles with conventional rehabilitation. **Results:** 3,232 articles were found, 5 being selected for discussion, after filtering. Authors who used dynamic exercises, proprioceptive neuromuscular facilitation, neuromuscular exercises, as well as authors who used Mulligan techniques, electroacupuncture and Muscular Energy techniques. **Conclusion:** It is concluded that the treatment of adhesive capsulitis can be used by different approaches such as neurodynamic and neuromuscular exercises, isotonic exercises, Mulligan techniques, proprioceptive neuromuscular facilitation, as well as electroacupuncture. **Keywords:** Rehabilitation. Frozen Shoulder. Physiotherapy.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Especialista em Traumatologia Ortopédica pelo COFFITO, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

1 INTRODUÇÃO

A capsulite adesiva do ombro (CAO) também chamada de artrofibrose, ou ombro congelado, é uma síndrome dolorosa do ombro, muitas vezes relacionada ao desuso da articulação. Em geral, cerca de 3 a 5% da população demonstra uma incidência de capsulite adesiva, podendo chegar a 20% em indivíduos diabéticos (Rodrigues *et al.*, 2023). Durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento de 2,41 casos de capsulite adesiva quando comparado ao ano anterior (Mello, 2023), assim como uma patologia de maior predomínio no sexo feminino com idades entre 40 e 60 anos (Ramirez, 2019; Duzgun *et al.*, 2019).

A capsulite adesiva no ombro é o processo excessivo de tecido cicatricial que formou na articulação glenoumeral, o que levar a uma condição dolorosa, rigidez articular e limitação do movimento (Leafblad *et al.*, 2023; Oliveira *et al.*, 2022). Pode ser classificada de forma primária, onde ocorre devido a uma inflamação crônica no manguito rotador, tendão do bíceps ou cápsula articular, formando espessamento e aderências capsulares. E de forma secundária, devido uma limitação dos movimentos do ombro de forma ativa e passiva (Petrini; Ferreira, 2016; Alvarenga; Silva; Duarte, 2023).

Apesar de ter uma fisiopatologia inconclusiva, sabe-se que inicialmente a capsulite adesiva começa por um processo inflamatório, que vai progredindo para fibrose da cápsula. Sua etiologia muitas vezes está associada a outras patologias, sendo a mais frequente a diabetes. Diante disso, o diagnóstico é de extrema importância para que assim se determine qual tratamento a se seguir (Redler; Dennis, 2019; Fields *et al.*, 2019).

Os tratamentos que podem ser utilizados na capsulite adesiva envolve um tratamento tanto conservador, como em alguns casos cirúrgico. A intervenção cirúrgica é utilizada quando o tratamento conservador não obteve o resultado esperado, onde é realizado uma artroscopia para minimizar a formação de novos tecidos cicatricial na articulação já comprometida (Nakandala *et al.*, 2021; Longen; Canto; Luz, 2023).

No entanto, o tratamento conservador tem sido utilizado como um meio de evitar chegar à cirurgia, e minimizar ou até mesmo eliminar os sinais e sintomas apresentados no paciente. A fisioterapia irá atuar na redução da dor, melhora da funcionalidade do paciente, restaurando sua mobilidade e força (Santos *et al.*, 2022; Fields *et al.*, 2019).

Existem diversas intervenções fisioterapêuticas que podem ser utilizadas na capsulite adesiva, no entanto, se faz necessário buscar na literatura quais têm demonstrado melhor efeito

no decorrer dos anos (Tariq *et al.*, 2021; Araujo; Figueira, 2023). O presente estudo visa investigar os tratamentos fisioterapêuticos na capsulite adesiva. Tendo o intuito de buscar evidências científicas para a conduta mais eficaz e segura para o tratamento da capsulite adesiva. Desta forma, este estudo tem como objetivo principal descrever os tratamentos fisioterapêuticos para capsulite adesiva.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura de artigos científicos com busca de dados dos últimos cinco anos, que constam nas plataformas de dados da SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed (US National Library of Medicine National Institutes of Health), PEDro (Physiotherapy Evidence Database) e BVS (Biblioteca Virtual da Saúde). A pesquisa foi conduzida pelas plataformas com as palavras chaves em português e inglês: reabilitação – rehabilitation, capsulite adesiva - adhesive capsulitis e/and tratamento – treatment. Nas plataformas PubMed, BVS e SciELO os termos foram combinados com o operador “AND” através da estratégia de busca ((capsulite adesiva) AND (reabilitação)), no período de fevereiro a março de 2024. Como critério de inclusão foram inclusos artigos do tipo ensaio clínico, randomizado, experimental, intervenção e/ou observacional. E como critério de exclusão, estudos anteriores a 2019, artigos com reabilitação de pós cirúrgico da capsulite adesiva, artigos incompletos, assim como artigos duplicados.

A seleção dos artigos selecionados fora demonstrados em forma de fluxograma, e os resultados encontrados foram expressos por meio de tabela.

3 RESULTADOS

Este estudo foi conduzido com o objetivo de analisar através da literatura os tratamentos fisioterapêuticos para capsulite adesiva e foram encontrados 3.232 artigos, e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, leitura de título e resumo, foram selecionados 6 (seis) artigos como resultados demonstrado na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma

Após a leitura na íntegra dos artigos, foram descritos na Tabela 1 para melhor esclarecimento quanto ao objetivo, metodologia e os resultados encontrados.

Tabela 1. Síntese dos artigos selecionados para a revisão

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OB JETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Mohamed <i>et al.</i> 2020	Ensaio clínico randomizado	Comparar dois grupos para avaliar o efeito de um exercício dinâmico de reconhecimento escapular na rotação superior da escápula, dor no ombro e incapacidade em pacientes com capsulite adesiva do ombro	Com o total de sessenta e seis pacientes com capsulite adesiva unilateral, foram divididos igualmente em dois grupos. O grupo de estudo recebeu exercício dinâmico de reconhecimento escapular usando biofeedback sem fio, enquanto o grupo controle recebeu tratamento com placebo na forma de exercícios ativos de amplitude de movimento do membro sadio.	Os resultados do estudo mostraram que após duas semanas, houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de estudo e controle na rotação superior da escápula e flexão e abdução do ombro.

Lo <i>et al.</i> 2020	Estudo randomizado, duplo-cego, controlado	Investigar os efeitos de curto e médio prazo da eletroacupuntura em pessoas com ombro congelado	Foram distribuídos aleatoriamente 21 indivíduos em dois grupos: um grupo de eletroacupuntura verdadeira e um grupo de eletroacupuntura simulada, durante aproximadamente 6 a 9 semanas, acompanhadas de 1, 3 e 6 meses. Avaliando a dor pela escala visual analógica, amplitude de movimento ativa e passiva e capacidade funcional do ombro.	Demonstrou melhora da amplitude de movimento ativa para flexão e abdução, mais no grupo verdadeiro que no simulado, assim como aumento do ângulo de abdução após eletroacupuntura e reabilitação manual.
Kim <i>et al.</i> 2021	Estudo comparativo	Investigar o efeito de diferentes tipos de exercícios na força e função muscular do ombro em pacientes com capsulite adesiva.	Trinta pacientes do sexo feminino com A foram categorizadas em um grupo de exercícios de contração excêntrica e um grupo de exercícios de contração concêntrica.	A amplitude de movimento do ombro em flexão aumentou 31%), rotação externa (aumentou 54%), com melhora significativa no ECG ($p>0,05$).
Lin <i>et al.</i> 2022	Ensaio piloto randomizado controlado	Avaliar a melhora da estrutura local da articulação do ombro após o tratamento com de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) para elucidar um alvo baseado na estrutura para o tratamento do ombro congelado.	Foram selecionados quarenta e oito pacientes com ombro congelado onde foram divididos aleatoriamente em grupo de terapia manual tradicional e grupo de técnica facilitação neuromuscular proprioceptiva FNP, avaliando por meio da ressonância magnética e por 4 semanas de tratamento.	Os resultados primários mostraram que a FNP reduziu significativamente a espessura do ligamento coracoumeral e da cápsula axilar. Em comparação com a mobilização articular simples, os resultados da avaliação de reabilitação de médio prazo e alto mostraram que o FNP tem um efeito melhor na dor do ombro.
Wang <i>et al.</i> 2023	Ensaio clínico randomizado	Avaliar os efeitos do exercício neuromuscular (ENM) em comparação com exercícios de fortalecimento na dor e na amplitude de movimento ativa (AROM) em indivíduos com o ombro congelado.	Quarenta indivíduos com ombro congelado foram aleatoriamente designados para o grupo experimental (ENM com fisioterapia regular) ou o grupo controle (exercícios de fortalecimento com fisioterapia regular). Com avaliação pela escala visual analógica de dor (EVA) e AROM do ombro.	A análise de variância mista (ANOVA) revelou interação do grupo x tempo significativamente para EVA e AROM (flexão e rotação interna) a favor do grupo experimental.

Khalil <i>et al.</i> 2023	Ensaio clínico randomizado	Comparar os efeitos da técnica de Mulligan e da técnica da energia muscular em pacientes com capsulite adesiva.	Foram inclusos 78 pacientes do Departamento de Fisioterapia do Hospital do Paquistão, que apresentavam capsulite adesiva, sendo alocados para o grupo A com mobilização Mulligan e grupo B com a técnica de energia muscular. Sendo avaliados pela dor (EVA) e Amplitude de Movimento (goniômetro).	Dos 78 sujeitos, ambos os grupos apresentaram melhora significativa, no entanto a diferença pós-intervenção mostrou resultados significativamente melhores no Grupo A em comparação ao B.
---------------------------	----------------------------	---	---	---

4 DISCUSSÃO

Foram avaliados 277 participantes com idade média de 53,3 anos, comparando intervenções de tratamento afim de determinar qual demonstrou maior eficácia quando comparadas, conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Síntese dos Resultados

Autores	Idade (anos)	Participantes	Intervenção
Mohamed <i>et al.</i> 2020	50	60	Exercícios dinâmicos vs Exercícios ativos
Lo <i>et al.</i> 2020	60	21	Eletroacupuntura verdadeira vs Eletroacupuntura simulada
Kim <i>et al.</i> 2021	55	30	Exercício de contração concêntrica vs contração excêntrica
Lin <i>et al.</i> 2022	55	48	Terapia Manual vs Facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP)
Wang <i>et al.</i> 2023	55	40	Exercício neuromuscular vs Exercício de fortalecimento
Khalil <i>et al.</i> 2023	45	78	Técnica de Mulligan vs Técnica de Energia Muscular
Total:		277	

As intervenções fisioterapeutas abrangem técnicas conforme o objetivo estabelecido, é possível observar quanto a diminuição da dor, amplitude de movimento (ADM) e funcionalidade irão apresentar condutas com algumas similaridades (Siren *et al.*, 2022). Mohamed *et al.* (2022), buscaram utilizar exercícios dinâmicos a fim de diminuir a dor e incapacidade no ombro em pacientes com capsulite adesiva. O programa de fisioterapia foi utilizado nos dois grupos avaliados, tendo duração de 40 minutos, 3 sessões/semana durante 2 meses, assim como compressa de água quente e mobilização escapular.

No entanto, o grupo controle realizou exercícios placebos ativos para o ombro com o ombro não envolvido por 15 minutos, sendo exercícios nas direções de flexão e abdução por 5

séries de 20 repetições. O grupo de estudo realizou exercícios dinâmicos de reconhecimento escapular por 15 minutos, utilizando um dispositivo biofeedback sonoro com sensores de movimento sem fio, onde foram encontradas melhoras significativas na amplitude de movimento de flexão e abdução do ombro após duas semanas, persistindo após o período de 6 meses da realização dos exercícios (Mohamed *et al.*, 2022)

Já o estudo de Wang *et al.* (2023), utilizaram exercícios neuromusculares (ENM) comparados a exercícios de fortalecimento na dor e na amplitude de movimento ativa (AROM) em indivíduos com ombro congelado. Foi realizado aquecimento de 5 minutos para ambos os grupos e fisioterapia regular por 40 minutos, onde consistia em mobilização de Maitland, alongamentos, exercícios ativos em flexão, extensão, abdução e rotação interna (RI) e externa (RE), de 3 séries de 10 repetições.

Os exercícios de fortalecimento incluíam isométricos e isotônicos, com theraband, halteres de 2 kg, com as mesmas séries e repetições anteriores. Já os ENM foram exercícios de força, coordenação, equilíbrio e propriocepção, sendo inclusos ao todo seis exercícios: 1) segurar a faixa elástica com o ombro em RE, 2) RI 3) abdução 90° e RE, 4) abdução 90° e RI, 5) flexão 90° e RE, e 6) flexão 90° e RI, todos por 8 repetições por 10 segundos, e 10 segundos de descanso (Wang *et al.*, 2023).

Wang *et al.* (2023) identificaram que o exercício neuromuscular combinado com a fisioterapia regular na capsulite adesiva foram mais eficazes para o alívio da dor e melhora da amplitude de movimento ativa quando comparado a fisioterapia regular e fortalecimento muscular. No entanto, o estudo de Kim *et al.* (2021) investigaram diferentes tipos de exercício de fortalecimento para paciente com capsulite adesiva.

Os grupos foram divididos e um realizava exercício de contração concêntrica e outro excêntrica, sendo 3 vezes na semana por 60 minutos por sessão durante 12 semanas. Eram 40 minutos do exercício principal, e 20 minutos de aquecimento e desaquecimento. Os exercícios eram de flexão, extensão, rotação externa e interna, abdução e adução, o grupo concêntrico por 2 segundos de concêntrica e 3 segundos de excêntrica, e o grupo excêntrico sendo 2 segundos de concêntrica e 10-15 segundos de excêntrica, ambos sendo 3 séries de 15 repetições (Kim *et al.*, 2021).

De acordo com Kim *et al.* (2021) o exercício de contração excêntrica mostrou resultados mais positivos do que o concêntrico para ADM do ombro, dor, força muscular e função em pacientes com capsulite adesiva. O estudo de Lin *et al.* (2022) buscaram avaliar através da técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) durante 4 semanas sendo assistidos por ondas de choque extracorpórea e fisioterapia ultrassonográfica uma vez ao dia.

O grupo controle realizou terapia manual com técnicas de tração de separação, deslizamento para cima e para baixo, deslizamento de trás para frente, lateral e balanços de rotação interna, assim como foi incluso a técnica de Maitland de grau I a IV. Já o grupo experimental com FNP realizou exercícios de flexão-abdução-rotação externa e extensão-abdução-rotação interna, sendo aplicado resistência contínua, mobilizando totalmente os músculos restritos (Lin *et al.*, 2022).

Foi possível verificar que o FNP foi mais útil na restauração da estrutura articular de pacientes com ombro congelado em comparação a terapia manual tradicional, segundo Lin *et al.* (2022), assim como no alívio da dor. Outras técnicas têm sido citadas por autores referente ao ombro congelado, como Mulligan, Técnica de Energia muscular e Eletroacupuntura.

Khalil *et al.* (2022) comparou Mulligan que consiste em uma técnica de mobilização passiva e a técnica de energia muscular (TEM) que inclui alongamento muscular e mobilização articular, que auxiliam na ADM, extensibilidade e flexibilidade muscular. Ao final da intervenção de 6 semanas, o Mulligan foi mais eficaz nos pacientes com capsulite adesiva quando comparados ao TEM, tanto no aumento da ADM do ombro e na diminuição da dor, e na capacidade funcional.

Já no estudo de Lo *et al.*, (2020) foi utilizado no grupo experimental a eletroacupuntura nos pontos IG 15, TA14, ID10, VB34, E38 e ponto EX-UE12, de forma bilateral, onde foi conectado a estimulação com frequência de 2 a 3 Hz, duração de pulso 100 a 400 ms, por 20 minutos, e a intensidade ajustada conforme o nível de tolerância logo abaixo do limiar da dor. E o no grupo controle, as agulhas foram inseridas de 1 a 2 cm próximo ao ponto. Todos ainda receberam fisioterapia convencional, incluindo compressa quente por 20 minutos, seguida de 5 e 10 minutos de exercícios de amplitude de movimento passiva do ombro.

Diante disso, foi identificado a eletroacupuntura combinada com a reabilitação proporcionou alívio precoce, podendo ser usado clinicamente (Lo *et al.*, 2020). Assim como, os demais autores corroboram quanto a necessidade de fisioterapia em pacientes com capsulite adesiva, os tratamentos demonstrados no decorrer deste estudo mostraram resultados eficazes perante a capsulite adesiva, com exercícios, terapia manual e eletroacupuntura.

5 CONCLUSÃO

A capsulite adesiva é uma patologia que demonstra alterações biomecânicas, quadro álgico e perda da força muscular, sendo necessário realizar uma intervenção para melhora do quadro. Diante disto, este trabalho apresentou estudos que evidenciaram diferentes condutas para auxiliar no tratamento dos pacientes com capsulite adesiva, como exercícios neurodinâmicos e neuromusculares, exercícios isotônicos, técnicas de Mulligan, facilitação neuromuscular proprioceptiva, assim como eletroacupuntura, a qual todas evidenciaram diminuição do quadro álgico, aumento da amplitude de movimento e melhora da funcionalidade, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Pedro Henrique Oliveira; DA SILVA, Mayara Oliveira; DUARTE, Márcio Luís. Espessamento do ligamento coracoumeral na capsulite adesiva: diagnóstico ultrassonográfico/Thickening of the coracohumeral ligament in adhesion capsulitis: ultrasonography diagnosis: thickening of the coracohumeral ligament. **Arquivos Médicos dos**

Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, p. 1 of 3-1 of 3, 2023.

ARAÚJO, Elian Brizoti; FIGUEIRA, Thiago Gomes. Protocolo de fisioterapia domiciliar para reabilitação de capsulite adesiva: estudo de caso. **Journal of Biosciences and Health**, v. 1, n. 1, p. 1, 2023.

DUZGUN, Irem *et al.* Which method for frozen shoulder mobilization: manual posterior capsule stretching or scapular mobilization?. **Journal of musculoskeletal & neuronal interactions**, v. 19, n. 3, p. 311, 2019.

KHALIL, Rabia *et al.* Comparison of Mulligan technique versus muscle energy technique in patients with adhesive capsulitis. **JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association**, v. 72, n. 2, p. 211-215, 2022.

KIM, Won-Moon *et al.* Effects of different types of contraction exercises on shoulder function and muscle strength in patients with adhesive capsulitis. **International journal of environmental research and public health**, v. 18, n. 24, p. 13078, 2021.

LEAFBLAD, Nels *et al.* Adhesive Capsulitis. **Physical Meicine Rehabilitation Clinics**, v.34, n. 2, p. 453-468, 2023.

LIN, Ping *et al.* Effect of proprioceptive neuromuscular facilitation technique on the treatment of frozen shoulder: a pilot randomized controlled trial. **BMC musculoskeletal disorders**, v. 23, n. 1, p. 367, 2022.

LO, Ming-Yu *et al.* The effect of electroacupuncture merged with rehabilitation for frozen shoulder syndrome: a single-blind randomized sham-acupuncture controlled study. **Journal of the Formosan Medical Association**, v. 119, n. 1, p. 81-88, 2020.

LONGEN, Willians Cassiano; CANTO, Daiana de Assis; LUZ, Morgana Honorato. Capsulite adesiva de ombro uma revisão: intervenções fisioterapêuticas isoladas ou associadas ao bloqueio anestésico. **Inova Saúde**, v. 13, n. 2, p. 47-57, 2023.

MELLO, Danilo Passaro Pires *et al.* Incidência e epidemiologia da capsulite adesiva durante a pandemia de covid-19. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 31, n. 1, 2023.

MOHAMED, Ayman A. *et al.* Dynamic scapular recognition exercise improves scapular upward rotation and shoulder pain and disability in patients with adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. **Journal of Manual & Manipulative Therapy**, v. 28, n. 3, p. 146-158, 2020.

NAKANDALA, Piumi *et al.* The efficacy of physiotherapy interventions in the treatment of adhesive capsulitis: A systematic review. **Journal of back and musculoskeletal rehabilitation**, v. 34, n. 2, p. 195-205, 2021.

OLIVEIRA, Stefany Pereira *et al.* Efeitos da mobilização no tratamento de paciente com capsulite adesiva: revisão integrativa. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**, v. 10, n. 3, p. 1585-1588, 2022.

PETRINI, Ana Claudia; FERREIRA, NIELLY CRISTINY FERNANDES. Intervenção fisioterapêutica por meio da movimentação passiva contínua no tratamento da capsulite adesiva do ombro, v. 7, n. 1, p.53-65, 2016.

RAMIREZ, Jason. Adhesive Capsulitis: Diagnosis and Management. **Am Fam Physician**. v.99, n. 5, p. 297-300, 2019.

REDLER, Lauren H.; DENNIS, Elizabeth R. Tratamento da capsulite adesiva do ombro. **JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons**, v. 12, p.e544-e554, 2019.

RODRIGUES, Érika Silva *et al.* Prevalência de capsulite adesiva no ombro de indivíduos com diabetes mellitus. **Revista Saúde Multidisciplinar**, v. 14, n. 1, 2023.

SANTOS, Hevelyn Fernanda Perussi *et al.* Cinesioterapia no tratamento conservador da capsulite adesiva: uma revisão narrativa. **Revista Vitrine**, v. 1, n. 10, 2022.

SIRE, Alessandro *et al.* Non-surgical and rehabilitative interventions in patients with frozen shoulder: umbrella review of systematic reviews. **Journal of pain research**, p. 2449-2464, 2022.

TARIQ, Ramsha *et al.* Effect of cyriax inferior capsule stretching in idiopathic adhesive capsulitis. **Rawal Medical Journal**, v. 46, n. 2, p. 331-331, 2021.

WANG, Lu *et al.* Positive effects of neuromuscular exercises on pain and active range of motion in idiopathic frozen shoulder: a randomized controlled trial. **BMC Musculoskeletal Disorders**, v. 24, n. 1, p. 50, 2023.